

УДК 331.44 (311.4:622.33)

DOI 10.5281/zenodo.17849686

ПЕТЕНКО Ирина Валентиновна¹,
ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна¹,
КУЧЕР Вячеслав Анатольевич¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА

Статья посвящена актуальной научной проблеме ускорения профессионального старения работников угольных шахт Донбасса, связанной с тяжёлыми и вредными условиями труда. Авторами проводится комплексная диагностика профессиональной работоспособности горнорабочих с учётом изменений условий труда, а также разрабатываются статистические модели оценки возрастных характеристик профессионального старения.

Цель исследования заключалась в создании инструмента для комплексной оценки профессионального старения, основанного на анализе биологического возраста работников и степени воздействия вредных производственных факторов. В работе использованы методы статистического анализа, моделирования зависимостей «доза-эффект», расчёты интегрального показателя вредных факторов (IVF), а также сравнительный анализ с аналогичными исследованиями поставленной проблемы на примере шахт Кузбасса и Ростовской области. Основными аналитическими инструментами исследования являются статистические методы обработки данных, построение кривых парциального старения, а также разработка интегральной оценки воздействия вредных факторов (шум, вибрация, пыль).

В рамках исследования, опираясь на статистический инструментарий, в работе выявлены профессии с наибольшим уровнем профессионального старения (проходчики и горнорабочие очистного забоя), определена зависимость между стажем работы и темпами старения, рассчитано влияние вредных факторов (шум, вибрация, пыль) на скорость старения, построены кривые парциального старения и предложен новый подход к оценке профессионального старения через биологический возраст. Полученные научные результаты составляют теоретико-методологическую и аналитическую основу оценки масштабов проблемы и разработки мер по её решению.

Практическое значение полученных результатов заключается в возможности их использования для совершенствования системы охраны труда, разработки профилактических мероприятий, оптимизации кадровой политики и внедрения реабилитационных программ. Данные исследования могут стать основой для реализации программных целей развития угольной отрасли России до 2030 года, условием интеграции угольной отрасли Донецкой Народной Республики в общероссийское экономическое пространство.

Ключевые слова: профессиональное старение, биологический возраст, интегральный показатель вредных факторов (IVF), модель «доза-эффект», ускоренное старение, охрана труда, профилактика заболеваний, кадровая политика, вибрационно-шумовое воздействие, пылевая нагрузка, отраслевая программа, интеграция угольной отрасли.

Введение. Процесс старения работников угольных шахт Донбасса был и остается серьезной проблемой для экономики региона, особенно учитывая, насколько важна угольная отрасль как «локомотив» запуска промышленного производства в условиях послевоенного восстановления и интеграции Донецкой Народной Республики в экономическое пространство Юга России. С одной стороны, эта проблема не нова, может и должна опираться на методологический аппарат исследования условий труда и статистических моделей оценки профессионального старения горнорабочих, учитывая, что каждая категория в отдельных возрастных группах испытывает совершенно различное влияние вредных условий труда. С другой стороны, необходимо поставить задачу детального изучения программных документов регулирующих отраслевое развитие ТЭК в России, сравнить результаты аналогичных исследований шахт Кузбасса и Ростовской области, с тем, чтобы расширить поле научного поиска подходов по дальнейшему совершенствованию системы охраны труда, внедрению новейших технологий и методов профилактики профессиональных заболеваний; оптимизация кадровой политики с акцентом на ротацию кадров, поддержку молодых специалистов и повышение мотивации работников. В этом контексте ставится научная проблема данного исследования, привлекается набор статистических оценок наиболее важных с точки зрения реализации программы развития угольной отрасли до 2030 года.

Шахтерские профессии характеризуются чрезвычайно тяжелыми и вредными условиями труда, такими как повышенная физическая нагрузка, постоянное напряжение, воздействие пыли, вибрации, шума и экстремальных климатических условий. Согласно исследованию Л.Н. Шпагиной и С.Н. Филимонова, биологический возраст шахтеров значительно превышает их календарный возраст: в среднем на 6 лет больше должного биологического возраста и более чем на 10 лет – календарного возраста. Это свидетельствует о существенном ускоренном старении организма шахтеров по сравнению с населением в целом [12, с. 666-669].

Особенную тревогу вызывают данные о том, что признаки преждевременного старения проявляются уже через короткий срок работы под землей (около 5-6 лет), что резко сокращает трудоспособный период работников. Наиболее подвержены этому процессу проходчики и горнорабочие очистного забоя, работающие в особо тяжелых условиях (класс вредности 3.4 и 3.3 соответственно).

Дополнительным фактором, усугубляющим преждевременное старение, выступает хронический болевой синдром в пояснично-крестцовой области, распространенный среди шахтеров. Длительные болевые ощущения приводят к дополнительному психологическому и физическому истощению организма, способствуя дальнейшему ускорению процессов старения.

Все вышеперечисленные обстоятельства формируют реальную угрозу для кадрового обеспечения угольной отрасли, а именно происходит быстрое сокращение работоспособного периода сотрудников; формируется дефицит квалифицированных кадров, обусловленный ранней утратой трудоспособности и уходом работников на пенсию; усугубляется проблема преемственности и передачи профессионального опыта молодому поколению; создаются значительные препятствия для устойчивого развития предприятий угольной отрасли. Таким образом, проблема старения кадров в угольной промышленности выходит далеко за рамки сугубо медицинской тематики и приобретает статус важнейшей стратегической отраслевой задачи, требующей привлечения методологического аппарата статистических исследований биологического возраста, условий труда в разрезе категорий работников; разработки комплексных мер по сохранению и укреплению здоровья работников, повышению привлекательности профессии и привлечению молодого поколения.

Целью данного исследования является разработка статистического инструментария,

позволяющего детально оценить возрастные характеристики профессионального старения работников угольной отрасли. Данный подход направлен на углубленное понимание процессов, протекающих в кадровой структуре отрасли, и выявление взаимосвязей между условиями труда, биологическим возрастом и состоянием здоровья шахтеров. Центральной проблемой исследования является сравнение полученных результатов с аналогичными показателями профессиональной работоспособности и возрастной структуры в отдельных регионах Российской Федерации (Кузбасс и Ростовская область). Это позволит расширить научное видение проблемы и сформировать базу для дальнейшей разработки мер по совершенствованию системы охраны труда, внедрению инновационных технологий и методов профилактики профессиональных заболеваний, а также оптимизации кадровой политики с акцентом на поддержку молодых специалистов и повышение мотивации работников. Реализация поставленной цели позволяет внести весомый вклад в реализацию программных целей развития угольной промышленности России до 2030 года, обеспечив устойчивое развитие отрасли на основе повышения эффективности кадрового обеспечения предприятий угольной промышленности.

Анализ исследований и публикаций. Наиболее системно проблема биологического старения рассмотрена в работах Шпагиной Л.Н., Филимонова С.Н. [12, с. 666-669], Масиловой М.Г. [5, с. 251-254], Максимова С.А., Максимовой Е.В., Ю.Н. Мазур [4, с. 40-44].

Исследование [12, с. 666] показало, что биологический возраст шахтеров заметно превышает паспортный возраст – разница достигает шести лет, а по сравнению с должным биологическим возрастом превышение составляет целых десять лет. Это значит, что организм шахтера стареет быстрее, чем у представителей других профессий, и причина кроется в постоянном воздействии неблагоприятных факторов: пыли, шума, вибрации, тяжелых физических нагрузок и стресса.

В работе [5, с. 251-254] исследователь Масилова М.Г. рассматривает проблему старения персонала в угольной промышленности и влияние этого процесса на производительность труда. Автор выделяет несколько ключевых аспектов: постепенное увеличение среднего возраста сотрудников, сокращение притока молодых кадров и ухудшение состояния здоровья работающих. Эти факторы приводят к росту затрат на медицинское обслуживание и увеличению количества больничных листов, что негативно сказывается на общей эффективности предприятия. Вместе с тем отмечается, что опыт старших поколений играет важную роль, особенно в сложных ситуациях, когда молодые специалисты сталкиваются с трудностями. Однако основной упор делается именно на негативные последствия старения коллектива: снижается способность быстро осваивать новые технологии, замедляется адаптация к изменениям, уменьшается физическая выносливость и возрастает вероятность ошибок из-за усталости или снижения концентрации внимания. Всё это в совокупности ведет к ухудшению экономических показателей работы предприятия в долгосрочном периоде.

Крайне важно, как отмечено выше, изучить данную проблему на примере шахт Кузбасса. Такие системные исследования проводили авторы С.А. Максимов, Е.В. Максимова, Ю.Н. Мазур в рамках масштабное исследование на пяти шахтах Кузбасса [4, с. 40-44], где, проанализировав данные почти восьми тысяч шахтеров, они пришли к интересным выводам. Прежде всего, бросается в глаза разница между работниками подземных и наземных профессий: у первых средний возраст заметно ниже, а среди возрастных групп преобладают молодые сотрудники до 30 лет и зрелые от 41 до 50 лет. При этом доля работников старше 50 лет резко уменьшается, что выглядит вполне логичным, учитывая экстремальную нагрузку и стресс, которым подвергаются шахтеры ежедневно.

Особенно показательны цифры по основным профессиям: у машинистов горных

выемочных машин (МГВМ) и горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) доля сотрудников старше 50 лет совсем небольшая – около 15%. Видимо, именно эти специальности требуют максимальной физической выносливости и концентрации внимания, что с возрастом дается всё сложнее. Интересно, что у некоторых профессий, вроде машиниста подземных установок (МПУ), ситуация обратная: там доля работников старше 50 лет достигает трети от общего числа, хотя условия труда там тоже непростые. Возможно, дело в особенностях самой работы или в индивидуальных возможностях адаптации к нагрузкам.

В работе Анисимова И.М. рассмотрена динамика профессиональных заболеваний как важный индикатор эффективности политики охраны труда и здоровья сотрудников. Основная цель работы – выявить особенности и причины профессиональной заболеваемости в Кемеровской области, особенно в сравнении с общероссийскими показателями. Анализируя собранные данные, становится ясно, что ситуация в Кемеровской области отличается от общероссийской картины [1]. Несмотря на общую позитивную тенденцию по стране, количество профессиональных заболеваний в регионе остаётся относительно стабильным. Особенно выделяются периоды 2005, 2007 и 2012 годов, когда наблюдались локальные спады числа случаев, что наводит на мысль о специфичности местных условий и возможных причинах возникновения таких заболеваний. Автор подчёркивает важность возраста и стажа работников: большинство пострадавших находятся в возрастной группе 41-60 лет, а средний стаж составляет около 27,8 лет. Средний возраст начала формирования профессионального заболевания – 24,7 года, что говорит о длительном воздействии неблагоприятных факторов на здоровье молодых специалистов.

Особое внимание уделяется отраслям экономики, наиболее уязвимым с точки зрения профессиональных заболеваний. Лидирует добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, преимущественно угля, причём доля таких случаев стабильно превышает 75%. Эта статистика подтверждает высокую степень опасности профессии шахтёра и необходимость принятия срочных мер по охране труда.

Таким образом, изучение общероссийских тенденций профессионального старения работников угольных шахт показал чрезвычайно широкий разброс факторов – от условий труда [2, с. 348-358] до региональных особенностей [1; 3; 4, с. 40-44], сложную природу оценки выделения управляемых параметров, связь с безопасностью [8, с. 359-366], качеством жизни [10, с. 66-71], влиянием профессиональных заболеваний [6, с. 358-364, 11, с. 59-66], категориями работников [7, с. 22-25] и характером выполняемых операций [5, 251-254].

В нашем случае, аналитическую основу исследования будут формировать данные шахт Донбасса. Как уже отмечалось ранее, универсальной характеристикой функционального состояния организма является биологический возраст (БВ), определение которого позволяет воссоздать не только содержательную модель процесса старения, но и количественно измерить его выраженность. Под биологическим возрастом обычно понимают степень соответствия его физиологических функций среднестатистической возрастной «норме». Степень расхождения между ними характеризует выраженность преждевременного старения, ускоренный темп развития процесса старения. Сопряженность между процессами старения и развитием болезней настолько велика, что это позволяет использовать модели биологического старения в качестве метода *неонтологической (донотологической)* диагностики. Наиболее высоки темпы старения по критериям биологического возраста при оценке лиц с патологией сердечно-сосудистой системы. Это является основанием для утверждения о ведущей роли сердечно-сосудистой патологии в процессах преждевременного старения организма. В частности, у рабочих, выполняющих тяжёлую работу во вредных условиях, значительное ускорение процессов

старения организма (до 14 и более лет), во многом связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний [3, с. 348-358; 4, с. 40-44].

Результаты исследований на различных промышленных предприятиях показали, что и характер труда, и многочисленные профессиональные вредности вносят существенный вклад в ускорение темпов старения организма [8]. Химическое производство, связанное со значительным превышением вредных веществ ПДК, оказывает более выраженное отрицательное влияние на темпы профессионального старения работающих (9,5 лет), чем условия труда в других отраслях промышленности. Работа в условиях нагревающего микроклимата на предприятиях металлургической промышленности интенсифицирует биологическое старения организма, причем этот процесс усиливается, когда трудовая деятельность в «горячих» профессиях начинается в возрасте старше 40 лет [8, с. 359-366]. Увеличение на 10 лет возраста начала трудовой деятельности в условиях нагревающего микроклимата эквивалентно дополнительному биологическому старения организма на 5 лет. Показатели среднединамического давления у рабочих 20-29 лет были выше возрастных стандартов и аналогичны величинам, характерным для группы здоровых лиц в возрасте 60-74 лет, а в группе 40-49 лет – аналогичны данным здоровых 75-83 лет. Показатели периферического сопротивления сосудов в возрасте 30-39 лет превышают стандарт здоровых лиц на 10 лет, а превышение возрастной нормы артериального пульсового давления составляет при стаже работы до 10 лет 12-37 %, при большем стаже - 45-50 %.

С увеличением биологического возраста уменьшаются резервные возможности дыхательной системы. Так, при старении снижается эффективность вентиляции, форсированной жизненной емкости легких и объема форсированного выдоха, которые в значительной степени определяют развитие артериальной гипоксии, появляющейся вследствие дискоординации вентиляции и кровотока в легких. При длительных нагрузках большой интенсивности уровень легочной вентиляции начинает снижаться, формируется «дефицитный барьер», ограждающий организм от чрезмерных нагрузок [11, с. 59-66].

Всё это вместе формирует серьезную угрозу для кадрового обеспечения угольных предприятий. Люди вынуждены раньше уходить на пенсию или менять работу из-за плохого здоровья, а молодые специалисты не спешат идти в такую опасную и изнуряющую профессию. Возникает ситуация, когда опыт уходит, а заменить его некому, что ставит под угрозу устойчивость всей отрасли.

Именно поэтому проблема старения кадров в угольной промышленности выходит далеко за рамки медицины и превращается в одну из главных стратегических задач для руководителей предприятий и государственных органов. Без своевременных мер по охране здоровья, реабилитации и привлечению молодых специалистов отрасль рискует столкнуться с серьезным кадровым кризисом. Особую значимость оценка темпов старения по критерию биологического возраста приобретает в условиях угольной отрасли, как одной из традиционных сфер развития экономики Донбасса.

Материалы и методы. Возрастная динамика темпов биологического старения горнорабочих различных профессиональных групп подтверждает вышеизложенное. Темпы старения забойщиков в различные возрастные периоды опережают аналогичные изменения показателей горнорабочих других профессий на 2,6-3,5 года (табл. 1).

Среди молодых проходчиков показатели биологического возраста отстают от должных величин в среднем на 3 года. К 30-39 годам процессы биологического старения интенсифицируются и практически достигают уровня среднегрупповых. В этом возрастном диапазоне показатели биологического возраста проходчиков уже соответствуют должным величинам. Процесс ускоренного биологического старения проходчиков с возрастом нарастает и в старшем рабочем возрасте фактические показатели биологического возраста опережают должные величины соответственно на 2,3 и 4,6 года.

У горнорабочих очистных забоев в молодом и среднем рабочем возрасте показатели биологического возраста незначительно отличаются от должных величин.

*Таблица 1. Темпы биологического старения рабочих различных возрастных групп угольных шахт Донбасса**

Профессиональная группа	Среднее значение показателя в возрасте, лет			
	20-29	30-39	40-49	50 и более
Основная	1,24	0,57	2,26	3,76
ГРОЗ	0,62	-0,51	1,25	0,88
Проходчики	-3,18	-0,86	2,31	4,64
Забойщики	3,25	2,63	3,54	-
Смешанная	0,41	1,04	2,78	0,51
Прочие	-0,08	0,11	0,01	0,22

* по данным статистического исследования Минпромторга ДНР за период 2017-2021 гг.

К 40 годам среди ГРОЗ показатели биологического возраста по своему уровню более чем на 1,2 года опережают должные. И даже после ухода на пенсию ослабленных рабочих направленность и уровень различий в показателях биологического возраста практически сохраняются. Возрастная динамика показателей биологического возраста у горнорабочих вспомогательных профессий характеризуется незначительными отклонениями от должных величин во все возрастные периоды. По-видимому, интенсивность факторов производственной среды и деятельности в целом соответствует функциональным возможностям горнорабочих вспомогательных профессий и не оказывает такого выраженного, как у рабочих основных профессий, влияния на процессы биологического старения организма.

Полученные результаты, по-видимому, отражают отличия условий производственной среды и деятельности горнорабочих разных профессиональных групп по степени их вредности и опасности. Наиболее вредные и опасные условия труда исключают возможность массовой индивидуальной адаптации к условиям и характеру деятельности забойщиков даже в молодом возрасте. Процессы ускоренного биологического старения горнорабочих следует рассматривать как результат хронического напряжения их компенсаторно-приспособительных механизмов. Он отражает кумулятивный эффект хронического сочетанного воздействия комплекса факторов производственной среды (акустический и вибрационный стресс, пылевая и тепловая нагрузка и т.д.) и деятельности (неоптимальный темп и режим работы, вынужденная рабочая поза, периодически возникающие стрессовые ситуации и т.д.), сопутствующие добыче угля в глубоких угольных шахтах.

Для изучения механизмов профессионального старения горнорабочих использовали результаты оценки статистических зависимостей типа «доза-эффект». Для этого моделировали систему (дозовую), которая воспроизводила динамику интегральных реакций организма в виде отклонений показателя биологического возраста от должной величины (темпа биологического старения) при различной интенсивности и продолжительности воздействия ведущих вредных факторов производственной среды (пыль, шум, вибрация). Последние были представлены экспозиционными стажевыми дозами воздействия. Построение дозовой системы включало формирование дозовой оси и построение на ней как на оси абсцисс соответствующих кривых выраженности изменения темпов старения.

Формирование дозовой оси основывалось на следующих представлениях:

– шахтеры, как целостная организованная социальная группа (система), объединяет рабочих, трудовая деятельность которых осуществляется в подземных условиях угольных шахт. В более мелкие профессиональные группы-подсистемы (забойщики, ГРОЗ, проходчики, подземные электрослесари и т.д.), определяющими специфику профессионального старения, горнорабочие объединены конкретными общими целями и задачами деятельности, условиями производственной среды и характером трудового процесса;

– при воздействии на работающих сформировавшейся профессиональной группы (подсистемы) производственных факторов развитие в организме конкретных изменений (позитивных или негативных) и связанных с этим формирование соответствующих уровней профессиональной работоспособности, распространенности профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, темпов профессионального старения, средней продолжительности жизни и т.д. обуславливается наличием у рабочих условий для реализации внутрисистемных механизмов устойчивости к действию вредных и опасных производственных факторов (пыли, шума, вибрации и др.);

– устойчивость горнорабочих обеспечивается разнообразными специфическими и неспецифическими реакциями компенсаторно-приспособительной направленности (вегетативными, метаболическими, поведенческими и др.). При этом каждой конкретной подсистеме (профессиональной группе) сообщается определенная экспозиционная стажевая доза воздействия вредных производственных факторов. Учитывая это, идентификация подсистем осуществляется по признаку равенства сообщенных им экспозиционных доз воздействия.

Обозначим экспозиционные дозы воздействия через D , где i – индекс подсистемы. Полагаем, что удастся подсчитать число подсистем, получивших одинаковую дозу воздействия вредного производственного фактора и определить относительное количество этих подсистем. Последние обозначим через P_i . Составим модель соответствия вида (см. форм. 1):

$$\begin{aligned} D_1 - P_1 \\ D_2 - P_2 \\ D_i - P_i \end{aligned} \quad (1)$$

которая будет представлять собой одну их форм задания закона распределения случайной величины, в данном случае распределение доз факторов. Последовательное суммирование величины P_k позволит получить функцию распределения вида:

$$\begin{aligned} D_1 \sim F_1(D) = P_1, \\ D_2 \sim F_2(D) = P_1 + P_2 \\ D_i \sim F_i(D) = P_k \end{aligned} \quad (2)$$

Интегральный показатель оценки вредных факторов (IVF) производства устанавливается по формуле:

$$IVF = 1/2.16N(0.61 \lg P + 0.94 \lg Sh + 0.96 \lg V) \quad (3)$$

где P , Sh , V – нормированные (N) и центрированные (P) значения $(X-X_i)\sigma_{xi}$. пыли, шума и вибрации.

Функция распределения возрастает от нуля до 100%. Полученные значения расчетов представлены в таблице 2, а их кривые – на рис. 1.

Таблица 2. Распределение горнорабочих по темпам биологического старения при различной интенсивности воздействия производственных вредных факторов

Интегральная оценка вредных факторов	Случаи отстающие, соответствующие, опережающие ДБВ		Случаи, опережающие ДБВ на 2 года и более		Случаи, опережающие ДБВ на 6 лет и более	
	N	P	N	P	N	P
До-1,51	15	0,03	3	0,02	0	0,00
-1,51 -(-0,51)	130	0,30	39	0,22	8	0,17
-0,5 - 0,49	174	0,40	67	0,39	17	0,37
0,5-1,49	69	0,16	33	0,19	8	0,17
более 1,49	49	0,11	32	0,18	13	0,29

*ДБВ – должный биологический возраст

Рис. 1. Кривые частоты отклонений биологического возраста горнорабочих от должной величины при различной дозе воздействия вредных факторов

Условные обозначения:

- 1 – случаи отставания, соответствия и опережения БВ должной величины;
- 2 – случаи опережения БВ должной величины не менее чем на 2 года;
- 3 – случаи опережения БВ должной величины не менее чем на 6 лет.

Кривая 1 показывает частоту всех случаев старения горнорабочих: отстающие, соответствующие и опережающие должные показатели старения. Кривая 2 показывает частоту возникновения опережающих должный возраст не менее чем на 2 года. Кривая 3 отражает частоту возникновения случаев, опережающих должный возраст на 6 лет и более. Для иллюстрации проведем следующую графическую и расчетную операции, смысл которых поясняется вертикальными стрелками через равные интервалы на рис. 1.

Высота каждой стрелки соответствует накопленной частоте случаев отстающего старения при разной экспозиционной дозе воздействия вредных факторов, или, иными словами, соответствует относительному числу лиц, с замедленным темпом старения. Полученные кривые (1-3) являются кривыми частоты возникновения процессов замедленного, нормального и ускоренного старения.

Анализ кривых распределения горнорабочих по темпам старения показал, что при реальной экспозиционной стажевой дозе воздействия шума 85 дБА, вибрации 80 дБ и пыли 0,26 кг (интегральная доза вредных факторов соответствует этим уровням при значении $1UR = -2$ ед.) число случаев с замедленным и умеренным (отклонение фактического биологического возраста от должного составляет 2-5,9 года) темпами старения не превышает 3,4 и 1,7%, соответственно. При таких дозах воздействия производственных вредных факторов среди горнорабочих отсутствовали лица с ускоренным темпом старения (опережение фактического биологического возраста обследованных общепопуляционного стандарта не менее чем на 6 лет).

Увеличение на 12% экспозиционной дозы воздействия шума и вибрации, а также в 15 раз пылевой нагрузки (соответственно 95 дБА, 90 дБ, 3,8 кг, что по шкале *IVF* соответствует интенсивности воздействия равной 0) сопровождается ростом числа лиц с замедленным темпом старения до 10 %, а с опережающим темпом старения – до 63%. Из них 8% составляют лица с умеренным (опережение фактического биологического возраста должного значения составляет 2-6 лет) темпом старения и 54% – это горнорабочие с ускоренным темпом старения (превышение фактического биологического возраста должной величины достигает 6 лет и более).

Дальнейший рост экспозиционных стажевых доз воздействия производственных вредных факторов (дозы шума до 108 дБ, вибрации до 101 дБ, пыли до 9,2 кг, интегральная оценка по шкале *IVF* соответствует 2 ед.) сопровождается увеличением числа лиц с ускоренным темпом старения на 46 %. Частота случаев с замедленным и умеренно ускоренным темпом старения при таких дозах воздействия составляет 3 % и 10 %, соответственно.

Интегральная кривая распределения отражает процессы накопления количества случаев ускоренного старения горнорабочих по мере увеличения экспозиционной дозы воздействия вредных факторов производственной среды. Увеличение стажевых доз шума или вибрации сверх ПДВ на 1 дБ сопровождается приростом среди горнорабочих удельного веса лиц с ускоренным темпом старения примерно на 5 %, с увеличением пылевой нагрузки сверх ПДВ на 1 кг распространенность случаев преждевременного старения возрастает на 11%.

Можно утверждать, что проблемы старения по характеру и масштабу остро стоят как в шахтах Донбасса, так и в шахтах Кузбасса. Согласно данным исследования [12, с. 668]

Согласно результатам научных исследований, проведенных на шахтах Кузбасса, наиболее подверженными ускоренному старению являются следующие профессии шахтеров:

1. *Проходчики*. Эта категория шахтеров работает в крайне тяжелых условиях труда, относящихся к 3.4 классу вредности. Проходчики занимаются прокладкой горных выработок, что подразумевает высокую физическую нагрузку, постоянный контакт с опасными производственными факторами и работу в стеснённых условиях. Средний темп старения у проходчиков достигает 7,2241 лет, а у проходчиков, страдающих хроническим болевым синдромом в пояснично-крестцовой области, этот показатель возрастает до 9,7684 лет. Это свидетельствует о значительной степени преждевременного старения организма.

2. *Горнорабочие очистного забоя (ГРОЗ)*. Условия труда ГРОЗ относятся к 3.3 классу вредности. Эта профессия предполагает выполнение операций по извлечению полезного ископаемого в забое, что также связано с большими физическими усилиями и постоянными перегрузками опорно-двигательного аппарата. Средний темп старения у ГРОЗ составляет 5,2134 лет, а у тех, кто страдает хроническим болевым синдромом, этот показатель повышается до 7,4673 лет.

Таким образом, именно проходчики и горнорабочие очистного забоя находятся в группе наивысшего риска ускоренного старения, что требует повышенного внимания к вопросам охраны труда, медицинского сопровождения и профилактической реабилитации в этих профессиональных группах.

Следующий этап анализа предусматривает построение кривых *парциального старения* горнорабочих. Для оценки «доза-эффективных» зависимостей в рамках синтезированной дозовой модели необходимо дополнить показатели «истинной дозы» внешнего воздействия неоднородных по своей природе производственных вредных факторов, вызывающих специфические поражения отдельных органов и систем горнорабочих

В качестве идеального аналога полученной организмом «дозы» производственных вредных воздействий может быть показатель интенсивности биологического старения или «псевдодоза» трудовой нагрузки, которая в полной мере отражает реакцию организма на условия производственной среды и деятельности. При расчете средних значений темпа биологического старения учитывалась профессиональная принадлежность горнорабочего и стаж его работы в данной профессии: до 5 лет, 5-10 лет, 10-15 лет, 15-20 лет, более 20 лет.

Для профессиональной группы рабочих с учетом подземного стажа работы были рассчитаны средние значения темпа биологического старения (табл. 3).

Таблица 3. Темпы биологического старения горнорабочих с различным стажем работы

Профессия	Стаж подземной работы, лет				
	до 5	5-10	10-15	15-20	более 20
Электрослесарь подземный	-0,82	-0,49	-0,30	-0,05	0,55
Горнорабочий подземный	-0,81	-0,59	-0,30	0,29	1,11
Горнорабочий по ремонт)	-	-0,35	-0,33	0,48	1,03
Машинист электровоза	-0,66	-0,30	-0,10	0,20	0,65
Машинист подз. установки	-	-	0,47	-0,03	1,53
Стволовой	-	-0,48	-	-	0,62
Мастер-взрывник	-	0,27	0,36	1,03	1,14
ГРОЗ	0,14	0,39	0,84	1,33	1,29
Проходчик	1,04	1,17	1,68	2,09	2,80
Забойщик	1,73	1,67	2,56	2,59	-

Известно также абсолютное и относительное число горнорабочих, занятых в различных профессиях на шахтах с крутым и пологим залеганием угольных пластов (табл. 4).

В наличии все необходимые сведения для построения функции распределения «псевдодоз» вредных факторов производственной среды (темпов биологического старения горнорабочих).

Таблица 4. Профессионально-стажевая структура горнорабочих угольных шахт с пологим и крутым залеганием пластов

Профессия	Число горнорабочих при стаже работы, лет				
	до 5	5-10	10-15	15-20	более 20
1	2	3	4	5	6
Электрослесарь подземный	108/39*	151/55	256/92	151/55	280/101
Горнорабочий подземный	115/22	135/25	116/22	77/14	154/29

Окончание табл. 4

1	2	3	4	5	6
Горнорабочий по ремонту	-	42/37	71/63	24/21	66/59
Машинист электровоза	24/8	12/4	72/24	48/16	48/15
Машинист подз. установки	-	-	37/9	73/17	220/51
Стволовой	-	11/3	-	-	54/13
Мастер-взрывник	-	2/1	11/2	19/4	25/6
ГРОЗ	48/12	205/53	447/115	459/118	85/22
Проходчик	96/21	193/41	289/62	217/47	265/57
Забойщик	-/30	-/72	-/105	-/79	-/15

* числитель – шахты с пологими пластами, крутыми пластами, знаменатель - шахты с крутыми пластами

Представленные кривые парциальных изменений и данные для их построения позволяют проследить динамику старения горнорабочих различных профессиональных групп на шахтах с пологим (I) и крутым (II) залеганием угольных пластов (табл. 5, рис. 2а, рис. 2б).

Таблица 5. Исходные данные для построения кривых парциального старения горнорабочих угольных шахт

Профессия	Стаж подземной работы, лет				
	До 5	5-10	10-15	15-20	более 20
Электрослесарь подземный	-0,82	-0,49	-0,30	-0,05	0,55
Горнорабочий подземный	-0,81	-0,59	-0,30	0,29	1,11
Горнорабочий по ремонту	-	-0,35	-0,33	0,48	1,03
Машинист электровоза	-0,66	-0,30	-0,10	0,20	0,65
Машинист подземной установки	-	-	0,47	-0,03	1,53
Стволовой	-	-0,48	-	-	0,62
Мастер-взрывник	-	0,27	0,36	1,03	1,14
ГРОЗ	0,14	0,39	0,84	1,33	1,29
Проходчик	1,04	1,17	1,68	2,09	2,80
Забойщик	1,73	1,67	2,56	2,59	-

Результаты. Анализ результатов статистического моделирования процессов профессионального старения горнорабочих показывает, что при стаже подземной работы до 5 лет в зоне замедленного старения находятся преимущественно рабочие вспомогательных профессий: электрослесари подземные, горнорабочие подземные, машинисты электровозов подземные. У горнорабочих очистного забоя данного стажевого диапазона темп профессионального старения организма незначительно превышает свой популяционный стандарт.

При стаже подземной работы до 5 лет только проходчики и забойщики угольных шахт имеют ускоренные темпы старения при стаже подземной работы 10-15 лет. Около 40% горнорабочих данного стажевого диапазона находятся в зоне физиологического старения. У остальных 60% работающих отмечаются ускоренные темпы старения организма. Группа ускоренно стареющих на 60% представлена горнорабочими основных профессий (ГРОЗ, проходчики, забойщики). Причем темп старения среди этих рабочих в 2-10 раз выше, чем у рабочих, занятых на выполнении вспомогательных работ. Наиболее интенсивно стареют забойщики угольных шахт с крутыми пластами.

а) пологое падение

б) крутое падение

Рис. 2. Кривые частичного старения горнорабочих угольных шахт

Условные обозначения профессий:

З – забойщик, П – проходчик, РОЗ – рабочий очистного забоя, ГР – горнорабочий по ремонту горных выработок, ЭП – электрослесарь подземных выработок.

С увеличением стажа подземной работы до 15-20 лет ускоренный темп профессионального старения отмечается у большинства (80%) горнорабочих, занятых в подземных условиях угольных шахт, независимо от их профессиональной принадлежности. Исключение составляют электрослесари подземные и машинисты подземных установок, непосредственно не связанные с процессом добычи угля. Среди стажированных горнорабочих с ускоренным темпом старения доминируют горнорабочие очистных забоев угольных шахт как с пологими (43%), так и с крутыми (32%) пластами. Среди проходчиков и забойщиков темпы профессионального старения достигают максимальных значений.

Итак, на шкале дозных оценок производственных вредных факторов сформировалась два полюса. На левом полюсе в зоне замедленного старения сконцентрировались горнорабочие вспомогательных профессий с умеренными экспозиционными стажевыми дозами воздействия производственных вредных факторов, на правом – проходчики и забойщики с максимальными параметрами экспозиционных стажевых дозных нагрузок и темпов профессионального старения. Горнорабочие очистных забоев занимают промежуточную позицию в представленной дозной системе координат.

Результаты дисперсионного анализа (табл. 6) свидетельствуют о значимом влиянии производственных вредных факторов на процессы биологического старения горнорабочих.

Таблица 6. Дисперсионный анализ влияния производственных факторов на темпы старения горнорабочих [5]

Факторы	Суммарная дисперсия	Средняя дисперсия	F-отношение	P
Вибрационно-шумовой	394,7	197,3	10,4	0,00001
Пылевой	135,9	67,9	3,6	0,02900
Модель	544,9	136,2	7,2	0,00001
Остаточная	8224,9	19,0		
Общая	8769,8			

Количественная оценка влияния отдельных производственных вредных факторов на формирование темпов биологического старения горнорабочих показала, что вибрационно-шумовое воздействие более чем на 70% обуславливает динамику процессов профессионального старения. Вклад пылевого фактора в общем эффекте негативного влияния производственных факторов снижается в 2,5 раза и не превышает 28%.

Экономические последствия старения работников угольных шахт весьма разнообразны и охватывают широкий спектр аспектов производственной и финансовой деятельности предприятий, ключевыми из которых являются:

1. Снижение производительности труда. Одним из наиболее заметных эффектов старения персонала является постепенное снижение производительности труда. Исследования показывают, что работники старшего возраста выполняют задачи медленнее, требуют большего времени на адаптацию к новым технологиям и процессам, а также демонстрируют меньшую физическую выносливость.

2. Удорожание трудовых ресурсов. Параллельно со снижением производительности растет фонд оплаты труда. Заработная плата продолжает повышаться, однако темпы роста оплаты труда опережают темпы роста производительности труда в 1,3 раза. Это ведет к удорожанию стоимости труда и увеличению издержек предприятия, что негативно сказывается на общей рентабельности бизнеса.

3. Увеличение потерь рабочего времени и упущенной выгоды. Работники старшего возраста чаще берут больничные листы, уходят на отдых и нуждаются в большем количестве времени на восстановление. В результате наблюдаются существенные потери рабочего времени (в среднем 8,7 дней на одного работника), что приводит к упущенной выгоде.

4. Рост затрат на здравоохранение и соцобеспечение. Повышенная заболеваемость и профессиональные болезни среди пожилых работников увеличивают расходы предприятий на медицинские услуги, компенсации и страховки. Это дополнительное

финансовое давление на компанию, которое усиливается с каждым годом.

5. Затруднения в процессе замещения кадров. Недостаточный приток молодых специалистов усложняет процесс естественной смены поколений. Старые кадры остаются на рабочих местах дольше обычного срока, занимая должности, которые могли бы перейти к молодым сотрудникам. Это приводит к застою в профессиональном развитии и отсутствию свежей крови в коллективе, что снижает инновационность и адаптивность предприятия.

6. Ухудшение конкурентоспособности и инвестиционная непривлекательность угольной отрасли. Предприятия с преобладанием пожилых работников становятся менее привлекательными для потенциальных инвесторов. Высокие операционные издержки, низкая производительность и недостаточная мобильность делают такие компании уязвимыми перед внутренними и внешними экономическими потрясениями.

7. Риски дефицита квалифицированных кадров. Учитывая раннюю возможность выхода на пенсию в угольной отрасли, многие предприятия вскоре столкнутся с острой нехваткой квалифицированных специалистов. Особенно остро эта проблема проявляется на шахтах с высоким средним возрастом работников.

Решение методологического вопроса оценки профессионального старения работников угольных шахт, опираясь на анализ вредных условий труда, обеспечивает реализацию программных решений по развитию угольной отрасли Российской Федерации, изложенных в «Программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года» [11]. Здесь чётко прописаны количественные критерии успеха, такие как модернизация производственных мощностей, рост производительности труда, повышение рентабельности и снижение травматизма. Важно отметить, что общая сумма финансирования программы составляет 5014,57 млрд рублей, из которых 281,81 млрд рублей приходится на бюджетные средства. Отдельно выделены инструменты реализации программы, такие как стимулирование недропользователей, развитие инфраструктуры, налоговые льготы и государственные гарантии. Есть также перечень государственных программ, куда включены мероприятия программы, и указаны основные направления развития угольной промышленности, включая создание новых центров угледобычи и повышение конкурентоспособности отрасли.

Заключение. Поскольку развитие Донецкой Народной Республики как нового региона в составе Российской Федерации требует ускоренной адаптации и интеграции действующих моделей управления отраслью, то можно с уверенностью утверждать, что «груз» нерешенных проблем прошлых периодов ляжет дополнительной нагрузкой на программные цели и задачи развития отрасли в новых условиях. Научная новизна работы состоит в установлении четких взаимосвязей между профессиональным возрастом, биологическим старением и факторами производственной среды, подчеркивая необходимость разработки дифференцированных подходов к управлению кадрами в угольной отрасли. Полученные выводы открывают перспективы углубленного изучения вопросов сохранения и продления эффективной профессиональной активности горных рабочих путем оптимизации условий труда и внедрения специальных профилактических мероприятий.

Проведённое исследование позволило перейти к ряду значимых аналитических результатов относительно профессионального старения горнорабочих угольных шахт Донбасса, а именно:

1. Биологическое старение шахтеров значительно опережает календарный возраст. Среднее превышение биологического возраста над фактическим составляет около 6 лет, а по отношению к должному биологическому возрасту – более 10 лет. Это свидетельствует о серьёзном ускорении процессов старения организма шахтеров по сравнению с представителями других профессий.

2. Процесс старения зависит от стажа работы и характера выполняемой деятельности. Уже через 5-6 лет работы под землёй начинают проявляться признаки преждевременного старения, приводящие к резкому сокращению трудоспособного периода. С увеличением стажа подземной работы ускоряется темп старения, достигая максимальных значений у проходчиков и забойщиков.

3. Главным фактором, оказывающим влияние на ускоренное старение, является вибрационно-шумовое воздействие. Оно объясняет более 70% динамики процессов профессионального старения. Вклад пылевого фактора оценивается примерно в 28%.

4. Экономические последствия ускоренного старения многочисленны и многообразны. Они включают снижение производительности труда, увеличение расходов на оплату труда, потерю рабочего времени, рост затрат на медицинское обслуживание и социальную защиту, а также затруднения в замене кадров и ухудшение конкурентоспособности предприятий.

5. Проблема старения кадров выходит за рамки сугубо медицинской проблематики. Она приобретает статус ключевой стратегической задачи для руководителей предприятий и государственных органов, требуя комплексного подхода к охране здоровья, внедрению инновационных технологий и оптимизации кадровой политики.

Исходя из полученных результатов, представляется целесообразным дальнейшее развитие следующих направлений: индивидуальная оценка чувствительности к профессиональным вредностям, разработка и внедрение новых методов профилактики и реабилитации; создание цифровых платформ для мониторинга профессионального старения; сравнительный анализ межрегиональных различий; методологическое усовершенствование инструментов оценки профессионального старения.

Необходимо продолжение исследований, направленных на выявление индивидуальных реакций организма на конкретные вредные факторы, с целью персонализации профилактических и реабилитационных мероприятий. Требуется разработка и апробация комплексных программ, направленных на поддержание функционального состояния организма шахтеров, включая физические упражнения, диетотерапию и медикаментозную коррекцию. Целесообразно создать автоматизированные системы мониторинга, позволяющие отслеживать динамику биологического возраста и своевременно предпринимать превентивные меры. Проведение исследований, сравнивающих темпы профессионального старения шахтеров в различных регионах России (Донбасс, Кузбасс, Ростовская область), позволит выявить региональные особенности и разработать дифференцированные подходы к решению проблемы. Использование зарубежного опыта в области охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний может способствовать внедрению лучших практик и повышению эффективности отечественных программ. Продолжение разработки и совершенствование статистических моделей и критериев оценки биологического возраста, позволяющих более точно определять степень профессионального старения и его влияние на работоспособность. Реализация вышеуказанных направлений обеспечит дальнейшее углубление понимания механизмов профессионального старения и создаст прочную научную основу для разработки эффективных мер по сохранению здоровья и работоспособности горнорабочих угольных шахт.

Таким образом, данное исследование имеет высокую научную ценность и практические рекомендации для обеспечения устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе. Современное состояние условий труда на угольных шахтах России демонстрирует сочетание позитивных сдвигов и глубоких структурных проблем, требующих комплексного и скоординированного подхода со стороны государства, работодателей и ученых-исследователей для обеспечения устойчивого развития отрасли и роста производительности труда работников.

Список литературы

1. Анисимов И.М. Обзор уровня профессиональной заболеваемости в Кемеровской области [Электронный ресурс] / И.М. Анисимов // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири : сб. научн. тр. XVI Междунар. науч.-практ. конф. (23-24 ноября 2016 г.); Кемерово, 2016. – Режим доступа: <https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/Sibresource/2016/materials/pages/Articles/socialjno-ekonomicheskie aspekty razvitiya ugolnyh regionov/11.pdf> (дата обращения: 13.08.2025).
2. Бухтияров И.В. Современное состояние условий труда в угольных шахтах России / И.В. Бухтияров, Е.В. Зибарев, С.М. Вострикова, О.К. Кравченко, Т.Е. Пиктушанская, Е.А. Кузнецова, А.К. Бессонова // Медицинский журнал труда и промышленной экологии. – 2023. – № 6. – С. 348–358.
3. Захаренков В.В. Оценка профессионального риска для здоровья работников угольных разрезов / В.В. Захаренков, А.М. Олещенко, В.В. Кислицына, Т.Г. Корсакова, Д.В. Суржиков // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. – Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=9319> (дата обращения: 13.08.2025).
4. Максимов С.А. Возрастная структура шахтеров в зависимости от условий труда / С.А. Максимов, Е.В. Максимова, Ю.Н. Мазур // Медицина труда и промышленная экология. – 2009. – № 7. – С. 40-44.
5. Масилова М.Г. Старение персонала как кадровая проблема на предприятиях угольной промышленности / М.Г. Масилова // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. – Т. 8. – № 2(27). – С. 251-254.
6. Партас О.В. Гигиеническое обоснование изучения профессиональных маршрутов и рисков развития профессиональной патологии горнорабочих угольных шахт / О.В. Партас, Д.О. Ластков // Вестник гигиены и эпидемиологии. – Т. 26. – № 4. – 2022. – С. 358-364.
7. Петров Г.П. Методические подходы к оценке индивидуального качества жизни работающих в угольной отрасли / Г.П. Петров, А.Г. Петров, В.А. Семенихин // Медицинский журнал труда и промышленной экологии. – 2015. – № 15. – С. 22–25.
8. Пиктушанская Т.Е. Состояние здоровья работников угольной промышленности / Т.Е. Пиктушанская, Е.В. Часовских, С.С. Землякова // Медицина труда и промышленная экология. – 2023. – №63(6). – С. 359-366.
9. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2014 г. № 1099-р. – М.: Минэнерго России, 2014. – 178 с.
10. Раудина С.Н. Качество жизни работников угольной промышленности Кузбасса / С.Н. Раудина, В.А. Семенихин, А.Г. Петров // Acta Biomedica Scientifica. – 2019. – 4(1). – С. 66-71.
11. Фомин А.И. Исследования этапов формирования профессиональных заболеваний у работников, занятых в технологических процессах при разработке угольных месторождений открытым способом / А.И. Фомин, Ю.А. Фадеев, И.М. Анисимов // Вестник научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 2018. – № 1. – С. 59–66.
12. Шпагина Л.Н. Оценка биологического возраста и темпа старения как показателя состояния здоровья шахтеров Кузбасса / Л.Н. Шпагина, С.Н. Филимонов // Фундаментальные исследования. – 2013. – №7. – С. 666-669.

Петенко Ирина Валентиновна, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: i.petenko@donnu.ru

ORCID: 0009-0008-7487-1083

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Кучер Вячеслав Анатольевич, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: v.kucher@donnu.ru

ORCID: 0009-0004-1913-7020

Поступила в редакцию 15.08.2025 г.

UDC 331.44 (311.4:622.33)

DOI 10.5281/zenodo.17849686

PETENKO Irina¹,
ZAGORNAYA Tatyana¹,
KUCHER Vyacheslav¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

STATISTICAL TOOLKIT FOR ASSESSING AGE-RELATED CHARACTERISTICS OF OCCUPATIONAL AGING AMONG COAL MINE WORKERS OF DONBAS COAL MINES

The article addresses the urgent scientific issue of accelerated occupational aging among workers in Donbas coal mines, which is associated with heavy and harmful working conditions. The authors conduct comprehensive diagnostics of professional work capacity of underground workers taking into account changes in working conditions, as well as develop statistical models to assess age-related characteristics of occupational aging.

The aim of the study was to create a tool for integrated evaluation of occupational aging based on analysis of biological age of employees and degree of exposure to hazardous production factors. Statistical methods were used including modeling dose-effect relationships, calculating integral index of harmful factors (IVF), comparative analysis with similar studies conducted on examples of Kuzbass and Rostov region mines. Key analytical tools include statistical data processing techniques, construction of partial aging curves, and development of an integrated assessment of harmful factor impact (noise, vibration, dust).

Within this research framework, using statistical instruments, professions with highest levels of occupational aging have been identified (drifters and longwall miners); dependence between length of service and rates of aging has been determined; influence of harmful factors (noise, vibration, dust) on aging rate has been calculated; partial aging curves have been constructed; and a new approach to assessing occupational aging through biological age has been proposed. Obtained scientific findings constitute theoretical, methodological, and analytical basis for evaluating scale of the problem and developing measures aimed at its resolution.

Practical significance of these results lies in their potential use for improving labor protection systems, developing preventive measures, optimizing human resource policies, and implementing rehabilitation programs. These studies can serve as foundation for achieving program goals related to Russia's coal industry development until 2030, facilitating integration of Donetsk People's Republic's coal sector into all-Russia economic space.

Keywords: occupational aging, biological age, integral index of harmful factors (IVF), dose-effect model, accelerated aging, labor protection, disease prevention, human resources policy, vibro-acoustic impact, dust load, industrial program, coal industry integration.

References

1. Anisimov, I.M. (2016). [Overview of the level of occupational morbidity in the Kemerovo region]. *Prirodnye i intellektual'nye resursy Sibiri = Natural and intellectual resources of Siberia, Proceedings of the XVI International Scientific-Practical Conference* (November 23-24, 2016); Kemerovo. Retrieved from https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/Sibresource/2016/materials/pages/Articles/socialjno-ekonomicheskie_aspekty_razvitiya_ugoljnyh_regionov/11.pdf (In Russian).

2. Buhtyarova, I.V., Zibarev, E.V., Vostrikova, S.M., Kravchenko, O.K., Piktushanskaya, T.E., Kuznetsova, E.A., Bessonova, A.K. (2023). [Current state of working conditions in Russian

coal mines]. *Meditinskiy zhurnal truda i promyshlennoy ekologii = Medical Journal of Labor and Industrial Ecology*, (6), 348–358. (In Russian).

3. Zakharenkova, V.V., Oleshchenko, A.M., Kislitsyna, V.V., Korsakova, T.G., Surzhikov, D.V. (2013). [Professional Risks for Health of Workers Employed in Open-Cut Mining Operations]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia = Modern Problems of Science and Education*, (3), Retrieved from <https://science-education.ru/ru/article/view?id=9319> (accessed Aug 13, 2025). (In Russian).

4. Maximov, S.A., Maksimova, E.V., & Mazur, Yu.N. (2009). [Age structure of miners depending on working conditions]. *Meditcina truda i promyslennaya ekologiya = Occupational Health and Industrial Ecology*, No. 7, 40–44. (In Russian).

5. Masilova, M.G. (2019). [Aging personnel as a staff problem at coal industry enterprises]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravlenie = Azimuth of Scientific Research: Economics and Management*, Vol. 8, No. 2(27), 251–254. (In Russian).

6. Partas, O.V., Lastkov, D.O. (2022). [Hygiene Justification for Studying Professional Routes and Risks of Occupational Pathologies in Coal Mine Workers]. *Vestnik gigieny i epidemiologii = Bulletin of Hygiene and Epidemiology*, Vol. 26, No. 4, pp. 358–364. (In Russian).

7. Petrov, G.P., Petrov, A.G., Semenikhin, V.A. (2015). [Methodical Approaches to Assess Individual Quality of Life in the Coal Industry]. *Meditinskiy zhurnal truda i promyshlennoy ekologii = Medical Journal of Labor and Industrial Ecology*, (15), 22–25. (In Russian).

8. Piktushanskaya, T.E., Chasovsikh, E.V., Zemlyakova, S.S. (2023). [Health Status of Employees in the Coal Industry]. *Meditcina truda i promyshelnaya ekologiya = Medicine of Labour and Industrial Ecology*, (63)(6), 359–366. (In Russian).

9. Programma razvitiia ugol'noi promyshlennosti Rossii na period do 2030 goda [Program for Development of the Russian Coal Industry until 2030]. Government Regulation of the Russian Federation dated June 21, 2014, no. 1099-р. Moscow: Ministry of Energy of Russia, 2014, pp. 122–123. (In Russian).

10. Raudina, S.N., Semenikhin, V.A., Petrov, A.G. (2019). [Quality of life of workers in the coal industry of Kuzbass]. *Acta Biomedica Scientifica*, 4(1), 66–71. (In Russian).

11. Fomin, A.I., Fadeev, Yu.A., Anisimov, I.M. (2018). [Stages of Formation of Occupational Diseases Among Workers Engaged in Technological Processes During Open Cut Mining of Coal Deposits]. *Vestnik nauchnogo tsentra po bezopasnosti rabot v ugol'noi promyshlennosti = Bulletin of a Scientific Centre for Safety Works in Coal Industry*, (1), 59–66. (In Russian).

12. Shpagina, L.N., Filimonov, S.N. (2013). Assessment of Biological Age and Rate of Aging as an Indicator of Health Status of Miners from Kuzbass. *Fundamental Research*, No. 7, 666–669. (In Russian).

Petenko Irina, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Departments of Marketing and Logistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: i.petenko@donnu.ru

ORCID: 0009-0008-7487-1083

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Kucher Vyacheslav, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: v.kucher@donnu.ru

ORCID: 0009-0004-1913-7020

Received 15.08.2025